

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | 65-88 (2024)

PATRIMONIO YAGAN EN TIERRA DEL FUEGO (ARGENTINA): LA POLÍTICA DEL EQUILIBRIO

Patrimônio Yagan na Terra del Fuego (Argentina): a política do equilíbrio
Yagan Heritage in Tierra del Fuego (Argentina): The Politics of Balance

Danae Fiore*, Ana Butto** y Víctor Vargas Filgueira***

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Asociación de Investigaciones Antropológicas.
Bartolomé Mitre 1131 7º "G" (1036), Buenos Aires, Argentina
E-mail: danae_fiore@yahoo.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1672-3070>

**Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Centro Austral de Investigaciones Científicas.
Bernardo Houssay 200 (9410), Ushuaia, Argentina
E-mail: anabutto@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7455-9091>

***Museo del Fin del Mundo.
Av. Maipú 173 (9410), Ushuaia, Argentina
E-mail: guilleynai@gmail.com

Publicado en: *Heritage* 2021, 4, 3790-3805. DOI: <https://doi.org/10.3390/heritage4040208>

Fecha de recepción: 7 de octubre de 2024 - Fecha de aceptación: 29 de octubre de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Este artículo analiza los contenidos del patrimonio yagan tangible e intangible exhibidos por el Museo del Fin del Mundo (MFM, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina) y presentados durante la visita guiada a cargo del Consejero Comunitario Yagan Víctor Vargas Filgueira. Mostramos cómo la perspectiva crítica de la historia fueguina ofrecida en esta última desafía la visión tradicional “fossilizada” de los Yagan y emitida solo en tiempo verbal pasado, al construir vínculos entre el pasado y el presente y ayudar así a superar discursos hegemónicos sesgados. Discutiremos también cómo el haber otorgado empleo a un miembro de la Comunidad Yagan en el MFM ha sido una estrategia eficiente y de bajo presupuesto que ayuda a cumplir con algunos Objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sustentable, que son difíciles de lograr en los países en vías de desarrollo. Algunos resultados significativos de este proceso incluyen: (a) proporcionar un trabajo formal de tiempo completo a un miembro de una comunidad indígena que ha sido tradicionalmente desposeída de su propio territorio; (b) reconocerlo como poseedor de conocimiento y miembro valioso de la sociedad; (c) transformar el rol del pueblo Yagan de sujeto a agente del MFM. Este proceso ha fomentado el diálogo entre las voces yaganas y los discursos académicos, al desafiar las dicotomías occidentales tradicionales: ecología/economía, patrimonio natural/cultural, etc. y contribuir así a la discusión de conceptos clave sobre sostenibilidad y compromiso.

Palabras clave: Tierra del Fuego, Yagan, patrimonio, Museo del Fin del Mundo, exhibición.

RESUMO

Este artigo analisa o conteúdo do patrimônio tangível e intangível Yagan exposto pelo Museu do Fim do Mundo (MFM, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina) e apresentado durante a visita guiada pelo Conselheiro Comunitário Yagan Víctor Vargas Filgueira. Mostramos como a perspectiva crítica da história fueguina oferecida por ele desafia a tradicional visão “fossilizada” do povo Yagan apresentada apenas no pretérito, ao construir ligações entre o passado e o presente e ajudando a superar discursos hegemônicos tendenciosos. Também discutiremos como a oferta de emprego a um membro da Comunidade Yagan no MFM tem sido uma estratégia eficiente e de baixo orçamento que contribui ao cumprimento de alguns dos Objetivos da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que são difíceis de alcançar nos países em desenvolvimento. Alguns resultados significativos desse processo incluem: (a) proporcionar um emprego formal em tempo integral a um membro de uma comunidade indígena que foi tradicionalmente despojada do seu próprio território; (b) reconhecê-lo como detentor de conhecimento e membro valioso da sociedade; (c) transformar o papel do povo Yagan de sujeito para agente do MFM. Este processo promoveu o diálogo entre as vozes yagan e os discursos acadêmicos, desafiando as dicotomias ocidentais tradicionais: ecologia/economia, patrimônio natural/cultural, etc. e contribui para a discussão de conceitos-chave sobre sustentabilidade e engajamento.

Palavras-chave: Tierra del Fuego, Yagan, patrimônio, Museo del Fin del Mundo, exibição.

ABSTRACT

This paper analyses the tangible and intangible Yagan heritage contents exhibited by the Museo del Fin del Mundo (MFM, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina) and presented during its guided tour led by Yagan Community Counsellor Víctor Vargas Filgueira. We show how the critical outlook of Fuegian history offered in the latter challenges the traditional past-only fossilized view of the Yagan, building past-present links and helping to overcome biased hegemonic discourses. We also discuss how employing a member of the Yagan Community at the MFM has been an efficient and low-budget strategy that helps to comply with some Goals of the UN 2030

Agenda for Sustainable Development, which are difficult to attain in developing countries. Significant outcomes of this process include: (a) providing a full-time formal job to a member of an Indigenous Community who has been traditionally dispossessed of/in their own territory; (b) acknowledging him as a knowledge holder and valuable member of society; (c) moving the role of Yagan People from subject to agent of the MFM. This process has fostered the dialogue between yagan voices and academic discourses, challenging traditional Western dichotomies-ecology/economy, natural/cultural heritage, and so forth, and contributing to the discussion of key concepts on sustainability and engagement.

Keywords: Tierra del Fuego, Yagan, heritage, Museo del Fin del Mundo, exhibition.

INTRODUCCIÓN. LOS DESAFÍOS DE ABORDAR EL PATRIMONIO CON UNA AGENDA INTERNACIONAL Y RECURSOS LOCALES

El objetivo de este artículo es comparar dos dimensiones clave de los contenidos que representan el patrimonio indígena yagan dentro del Museo del Fin del Mundo (MFM, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina): la exposición del museo y la visita guiada presentada por el Consejero de la Comunidad Yagan, Víctor Vargas Filgueira. La sociedad Yagan también es denominada Yámana en numerosos textos históricos y etnográficos (Piana 2009). En *Hausikuta* (lengua yagan), dicho término designa un individuo masculino, por lo que las comunidades tanto en Chile como en Argentina han optado por usar el término Yagan como su etnónimo.

Esta comparación entre la exposición y la visita guiada es discutida a la luz de dos preguntas. La primera se centra en cómo el concepto de patrimonio es puesto en práctica por las instituciones estatales y disputado por las comunidades indígenas y los académicos, iniciando así un diálogo con el potencial para comenzar a superar los discursos hegemónicos sesgados que a menudo impregnaron las representaciones institucionales de los pueblos indígenas que habitan los territorios ancestrales actualmente incluidos dentro de Argentina. La segunda pregunta se centra en hasta qué medida tales prácticas y discursos institucionales, indígenas y académicos son coherentes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU-SDGS), y a su vez, en qué medida los objetivos y metas propuestos por dicha agenda son alcanzables por estos agentes dentro de un país en desarrollo como

Argentina y, más específicamente, dentro de su provincia más austral: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El concepto de patrimonio ha tenido numerosas definiciones, redefiniciones y discusiones, que van más allá del alcance de este artículo. Sin embargo, es relevante mencionar aquí que estamos de acuerdo con la noción de que el patrimonio cultural incluye no solo monumentos, grupos de edificios y sitios (según la definición de la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural), sino también objetos individuales o grupos de objetos, transportables o no transportables, que se reconocen colectivamente como evidencia de memoria social, cultural e histórica, y que por lo tanto requieren protección para ser preservados para las generaciones actuales y futuras (Smith 2006; Ellis 2008; Desvallées y Mairesse 2009; Endere 2009). Posteriormente, el concepto de patrimonio cultural fue ampliado aún más para incluir todos los elementos culturales materiales hechos por el ser humano, es decir, el patrimonio material, así como sus prácticas y valores, es decir, el patrimonio inmaterial (Pratts 2005; Desvallées y Mairesse 2009; Harrison y Rose 2010). A su vez, el patrimonio cultural y el natural están en muchos casos inextricablemente vinculados, en la medida en que se pueden crear valores culturales intangibles pero socialmente profundos a través del compromiso de las personas con los atractivos naturales (Perunović 2021). Esta ontología del compromiso (Byrne 2008) es particularmente visible en casos como el de los pueblos indígenas fueguinos, cuya forma de vida y cosmovisión implican una relación profunda y significativa con la naturaleza, de la cual, como mencionaremos a continuación, se consideran parte.

Sin embargo, en muchas partes del mun-

do, incluido el sector austral de América del Sur, los valores culturales indígenas operan actualmente dentro de contextos socioeconómicos y culturales más amplios, dominados por el capitalismo. Dado que este sistema se rige principalmente por una lógica de costo-beneficio orientada a maximizar las ganancias de actores específicos a escala nacional e internacional, las sociedades han orientado sus actividades económicas hacia la explotación de recursos y del trabajo humano (Hobsbawm 2014). En este contexto, ha existido una tendencia a considerar el patrimonio como un *recurso*, un concepto que puede tener sus riesgos ya que puede ser (y en ocasiones ha sido) apropiado por ciertos actores como facilitador de su explotación desregulada e ilimitada. Sin embargo, tal como algunos autores han argumentado claramente, la concepción del patrimonio como recurso puede tener un sesgo positivo si reconocemos que proviene de un marco ecológico que señala que dado que requiere de una gestión responsable para asegurar su protección, particularmente cuando dicho patrimonio no es renovable (Curry 2008; Endere 2009). Así, el patrimonio (natural y cultural) puede ser visto como un *recurso* si su valor apunta hacia el florecimiento de la existencia humana en todas sus formas y como un todo, y constituye un fin en sí mismo, y no si se ve exclusivamente como un medio de crecimiento económico. Desde este punto de vista, el patrimonio natural y cultural se considera como una fuente potencial de desarrollo espiritual y material para las comunidades locales, a nivel nacional e internacional. A partir de estos criterios, se pueden planificar proyectos de desarrollo sostenible. *“La interpretación del patrimonio deberá incorporar todos estos aspectos de la gestión y presentación del patrimonio al resto de la*

humanidad. Tal presentación será el camino hacia el desarrollo sostenible” (Emery et al. 2000: 150). Estos conceptos resaltan la importancia crucial de gestionar y presentar el patrimonio como un bien público con valores multidimensionales, todos los cuales deben tenerse en cuenta para lograr el desarrollo sostenible.

Algunos de estos conceptos se han incluido dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que es *un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad* que presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas, definido por jefes de Estado y de gobierno y altos representantes en septiembre de 2015. Dado que Argentina es miembro de la ONU desde 1945, esta agenda aplica a la definición de sus políticas. Abordamos su análisis y aplicación a nuestro caso de estudio con dos cuestiones clave en mente. En primer lugar, ¿cuál es el lugar de la cultura y el patrimonio en la Agenda 2030? En segundo lugar, ¿cómo es posible la aplicación de tal agenda en un país con una situación económica inestable, que actualmente tiene al 42% de su población por debajo de la línea de pobreza según datos oficiales¹?

LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS: ABORDAR LA CULTURA COMO CUARTA DIMENSIÓN

De sus 17 ODS, la Agenda 2030 de la ONU incluye solo una meta dentro de un objetivo que trata explícitamente el patrimonio cultural y natural: el Objetivo n° 11 propone *“hacer ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”* y, dentro de ella, la Meta 11.4 propone *“duplicar los esfuerzos para proteger y salvaguardar*

el patrimonio cultural y natural del mundo". Dado que la cultura tiene sus raíces en la práctica y la memoria, que transmite identidad y constituye una fuente de hábitos y un medio para fomentar y sostener el cambio, las prácticas culturales son inevitables en la generación de desarrollo sustentable. A su vez, estas prácticas están inevitablemente centradas en las personas y conllevan un elemento crucial de su existencia: la dignidad humana (Culture 2030 Goal campaign 2019).

Por lo tanto, el escaso énfasis explícito en la cultura y el patrimonio en dicha agenda es una deficiencia importante para su implementación: esto ha sido criticado por una serie de agentes e instituciones. Por ejemplo, la campaña Objetivos Culturales 2030 ha proporcionado datos sólidos sobre este tema a partir de un análisis de palabras clave de los Reportes Locales Voluntarios (RLV) emitidos de 2016 a 2019 como parte del cumplimiento de los países y ciudades con la Agenda 2030 de la ONU. Estos informes muestran *"una referencia persistente a las tres dimensiones principales de la sostenibilidad: 'sociedad/social', 'economía/económico' y 'medio ambiente/medioambiental'; contrariamente, estos informes revelan un uso de solo el 5% del término 'cultural/cultural', que debería ser considerada como una cuarta dimensión fundamental en el logro del desarrollo sustentable"* (Culture 2030 Goal campaign 2019: 73).

Un planteo similar fue hecho por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Barcelona, España, en su Manifiesto sobre el futuro de la cultura, citando la Declaración del Comando Global de Gobiernos Locales y Regionales emitido en la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sustentable (Nueva York, EE.UU., 24-25 de septiembre de 2019), que establece: *"Nos comprometemos a promover la cultura como cuarto pilar del desarrollo*

y como eje componente de la identidad local, y su rol como faceta de solidaridad global y vector para la paz y los derechos humanos. Además, nos comprometemos a fomentar las políticas y programas culturales sobre memoria, patrimonio, creatividad, diversidad y conocimientos fundamentales para el desarrollo local sostenible" (Report of the World Summit of Local and Regional Leaders 2019).

Este sesgo contra la dimensión cultural en general y el patrimonio cultural producido por los pueblos indígenas en particular es bastante visible en el RLV 2017 presentado por Argentina, que solo menciona a las comunidades indígenas como uno de los sectores *socialmente vulnerables* (Reporte Local Voluntario 2017). Siguiendo esta línea de razonamiento, el informe menciona a continuación el objetivo de *"eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario a todos los niveles de educación y formación profesional para todas las personas vulnerables, incluidas las personas discapacitadas, los pueblos indígenas y niños en situación de vulnerabilidad"* (Reporte Local Voluntario 2017:133). El mismo objetivo se expresa en el RLV presentado por la Ciudad de Buenos Aires en 2020 y 2021 (Reporte Local Voluntario 2020, 2021). Ninguna de estas revisiones se refiere al patrimonio indígena arqueológico, antropológico/etnográfico o contemporáneo ni a las comunidades indígenas como agentes potenciales de la implementación de los ODS.

La ausencia de foco en la cultura dentro de los ODS no es solo una cuestión de respeto y celebración de la diversidad humana (que es, de hecho, un punto válido), pero, aún más importante, su negligencia tiene un impacto directo en la implementación de los ODS, ya que, en pocas palabras, cada objetivo será puesto en práctica a través de los valores, medios y experien-

cias acarreados por la cultura local. Como señaló la Campaña de los Objetivos Culturales 2030, *“reconocemos la importancia de los contextos culturales en la implementación local de los ODS y el papel crucial que juegan los actores, instituciones y organizaciones culturales locales”* (ICOMOS 2017). Por lo tanto, tal como está, la Agenda 2030 no está aprovechando el gran potencial de las culturas locales como medio para implementar los ODS, un proceso que todos los agentes y las instituciones necesitan fomentar, ya que la cultura, junto con la sociedad, la economía y el medio ambiente, es de hecho, una cuarta y crucial dimensión para que los objetivos sean viables y factibles. En síntesis, todos los ODS se desarrollarán dentro de la cultura y ningún objetivo se puede lograr sin ella.

Finalmente, dentro de este debate sobre la cultura, otro elemento importante es la creciente noción teórica de que el patrimonio es una mezcla inextricable de factores culturales y naturales, que se mezclan notablemente en la formación de paisajes mixtos (Anshuetz *et al.* 2001; Parcero Oubiña *et al.* 2014; ICOMOS 2017; Roberts *et al.* 2021), aunque tal mezcla es también visible en la producción de artefactos e incluso en la creación de cuerpos humanos intervenidos preparados para el entierro (Montt *et al.* 2021). Esta tendencia teórica ha estado impregnada por, entre otras fuentes, el conocimiento ancestral indígena que revela las formas cruciales en que las personas y la naturaleza están vinculadas, con esta última como fuente de vida para aquellas, y con los seres humanos como custodios, no dueños, de la naturaleza. Como se mostrará a continuación, tal ontología del compromiso es visible en la política de equilibrio defendida por las comunidades indígenas en Tierra del Fuego.

Sin embargo, como se señaló en la introducción, la falta de recursos económicos también es crítica en el debate sobre cómo se pueden implementar los ODS en los países en desarrollo. Si bien el Objetivo n° 8 se propone *“promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, pleno y productivo empleo y trabajo decente para todos”*, el Objetivo n° 10 se propone *“reducir la desigualdad dentro y entre países”*, y la Meta 17.1 del Objetivo n° 17, *“fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante el apoyo internacional a los países en desarrollo, para mejorar la capacidad nacional para la recaudación de impuestos y otros ingresos”* (Culture 2030 Goal campaign 2019: 30); poner en práctica dichos objetivos y metas se convierte en una tarea extremadamente desafiante en países en desarrollo como Argentina. Las actuales estructuras socioeconómicas de estos países tienen raíces coloniales, y aunque ahora son formalmente independientes, muchos todavía atraviesan crisis económicas a largo plazo. Por esta razón, aunque estamos de acuerdo con la importancia de abordar la cultura como una cuarta y crucial dimensión que interviene en la implementación de los ODS, también enfatizamos que, sin la financiación adecuada, una ejecución apropiada resulta insostenible. Dentro de tal contexto hemos, sin embargo, identificado un evento en Tierra del Fuego que, como se mostrará a continuación, ha abierto un espacio para el cumplimiento de algunos de estos ODS. Este evento involucra tres conjuntos de agentes: los dos claves son el MFM y las instituciones provinciales de las que depende, y la Comunidad Indígena Yagan, que interactúa oficialmente con el MFM desde 2017. El tercer conjunto de agentes es dos de los autores de este artículo (A.B y D.F.)², quienes, como arqueólogas e investigadoras en CONICET (la principal

institución estatal dedicada a la promoción de la ciencia y tecnología en Argentina³), están interesadas en contribuir a la creación de estrategias de desarrollo sostenible que permitan y se beneficien de la participación de los miembros de la Comunidad Yagan, cuyo bienestar dichas estrategias deben promover.

Un primer paso en este proceso ha sido (y sigue siendo) el desarrollo de diálogos significativos y respetuosos con la Comunidad Yagan en Argentina acerca del pasado y el presente de su patrimonio cultural y natural, que han dado lugar a la producción de algunos textos en coautoría (Montt *et al.* 2021; Fiore *et al.* 2016). Un segundo paso es reconocer, investigar y aprender de las acciones tomadas por miembros de dicha comunidad con el fin de proteger y compartir su patrimonio y generar un discurso sobre él en su propia voz: tal reconocimiento tiene como objetivo mejorar su visibilidad en el ámbito social y académico, con la esperanza de que contribuya a incrementar su participación en las estrategias de desarrollo sostenible antes mencionadas. Este artículo forma parte de estos pasos.

ARQUEOLOGÍA, ETNOGRAFÍA Y AUTOIDENTIFICACIÓN: PASADO Y PRESENTE DE LA SOCIEDAD YAGAN

El archipiélago fueguino –actualmente dividido entre Chile y Argentina– está formado por un conjunto de numerosas islas separadas de la Patagonia continental y ubicadas hacia el sur de *Atelily* (el término *selk'nam* para el estrecho de Magallanes), entre los paralelos 52° S y 56° S. La región cuenta con abundante evidencia arqueológica e histórico-etnográfica de la antigua

existencia de grupos indígenas, que desarrollaron diferentes modos de vida que se mantuvieron durante varios milenios. La evidencia arqueológica más antigua atestigua un inicial modo de vida cazador-recolector tanto en el norte de Isla Grande –por ejemplo, el sitio Tres Arroyos, con fechas de 10.685 años AP sin calibrar (Vázquez y Borrero 2021)– y también en el sur –por ejemplo, el sitio Imiwaia I, con fechas de 8500 años AP calibrados (Zangrando *et al.* 2018; Orquera y Piana 2020)–. Esto implica que Tierra del Fuego –*Karukinka*, en términos *selk'nam*– era la región más austral del planeta habitada por poblaciones indígenas.

En el sur de la Isla Grande, específicamente a lo largo de la costa norte de *Onashaga* (el término yagan para designar el canal Beagle), la evidencia de un modo de vida cazador-recolector-pescador con movilidad canoera se remonta a 7200 años AP calibrados (por ejemplo, sitio Túnel I) (Zangrando *et al.* 2018; Orquera y Piana 2020). A partir del siglo XVII, los habitantes indígenas de esta porción del archipiélago fueguino mantuvieron numerosos encuentros con viajeros occidentales, naturalistas, oficiales militares, ganaderos, empresarios, misioneros religiosos y, posteriormente, etnógrafos. Estas interacciones llevaron a la producción de un rico conjunto de textos, dibujos y fotografías histórico-etnográficas que documentan varios aspectos de la sociedad Yagan (Cooper 1917; Lothrop 1928; De Agostini 1956; Gusinde 1986; Borrero 2003; Hyades y Deniker 2007; Fiore y Varela 2009; Orquera y Piana 2015; Butto y Fiore 2017). La investigación arqueológica se inició a principios del siglo XX y se acrecentó a partir de la década de 1970, lo que contribuyó a construir más conocimiento académico sobre los grupos indígenas que habitaban y habitan la región (Orquera y Piana

1999; Zangrando 2018). Tal conocimiento sobre la sociedad Yagan y sus ancestros demostraron que su modo de vida tradicional se basaba en capturar lobos marinos, cazar guanacos, pescar, recolectar mariscos y plantas, además de consumir ballenas varadas. El conjunto tradicional de artefactos producido por estos grupos, y registrado tanto por la arqueología como por la etnografía, incluye una serie de artefactos de hueso –arpones de diferentes tipos, cuñas, punzones, etc., algunos de los cuales fueron delicadamente decorados con grabados–; artefactos líticos –raspadores, raspadores laterales, puntas de proyectil, etc.–; adornos –cuentas de hueso, cuentas de dientes de animales, diademas de plumas, pinturas corporales–; y artefactos ceremoniales –por ejemplo, máscaras, tabletas pintadas, etc.– (Álvarez 2004; Scheinsohn 2010; Butto y Fiore 2017). Fuentes etnográficas también informan que la sociedad tradicional Yagan tenía una estructura igualitaria, con diferentes roles sociales basados en el género y divisiones del trabajo sustentadas en un profundo sistema de reciprocidad, así como una cosmovisión extremadamente rica que involucra una gran cantidad de mitos e historias de tiempos ancestrales, algunos de los cuales fueron transmitidos y recreados durante el *chiéjaus* (ceremonia de iniciación mixta para ambos géneros) y la *kina* (ceremonia de iniciación principalmente masculina) (Gusinde 1986; Fiore 2007).

Un punto clave a lo largo del proceso histórico descrito fue el establecimiento de construcciones habitadas por occidentales en el territorio-Usin Yagan, la bahía de Ushuaia, que había sido habitada por grupos indígenas durante varios milenios y que fue elegido como un lugar para asentar los edificios de la misión anglicana, que

fueron ocupados desde 1869 a 1888 (Bridges 2005). El Estado argentino también se interesó abiertamente en reclamar la soberanía sobre estos territorios Yagan. Así, el presidente argentino Julio A. Roca⁴ instruyó al comandante de Marina A. Lasserre para explorar la región fueguina y fundar las primeras ciudades permanentes. Como resultado de esto, la primera sede de la Prefectura Naval también se ubicó en la bahía de Ushuaia en 1884 (Belza 1974).

Hacia finales del siglo XIX, la forma de vida tradicional ancestral yagan había sufrido cambios profundos y aparentemente irreversibles debido al impacto combinado de: (a) la invasión y ocupación de sus territorios ancestrales y el establecimiento de misiones, oficinas estatales y negocios capitalistas, lo que llevó al uso de sus tierras y recursos, así como a la incorporación del pueblo Yagan como trabajadores mal remunerados (o no remunerados); y (b) varias epidemias, que aumentaron considerablemente las tasas de mortalidad (Orquera 2002). La sociedad Yagan tradicional estaba desarticulada/desestructurada, pero la gente Yagan era resiliente: a pesar de los nocivos efectos del proceso invasivo liderado por la ocupación y explotación occidental de su territorio, en el siglo XXI, los Yaganes que vivían en el lado argentino del Usin lideraron un proceso de autoidentificación y en 2014 organizaron la Comunidad Indígena Yagan Paiakoala de Tierra del Fuego (CIYPTDF), que tiene su sede en Ushuaia. En 2021, la CIYPTDF fue reconocida por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en Argentina, un proceso que ha dotado a la Comunidad de personería jurídica plena (Resolución 2021-18-APN-INAI). La Comunidad Yagan eligió el término *Paiakoala*

para completar su nombre formal, ya que la palabra refiere a aquellos grupos yaganos “que no querían ir a las misiones anglicanas y siguió viviendo en la playa”⁵. Las primeras autoridades de la CIYPTDF fueron Víctor Vargas Filgueira (Primer Consejero), Roberto González (Segundo Consejero) y Teodosio González (Coordinador) (datos del año 2021). Así, con la creación y el reconocimiento legal de la Comunidad, un nuevo y crucial agente surgió en el ámbito sociopolítico de Tierra del Fuego. Como se muestra a continuación, este agente ha comenzado a contribuir en la creación de nuevos discursos y prácticas relativas al patrimonio cultural yagan pasado y presente.

METODOLOGÍA: EXPLORACIÓN DE LA ESTÁTICA Y LA DINÁMICA DEL PATRIMONIO YAGAN EN EL MUSEO DEL FIN DEL MUNDO

Los datos, análisis e interpretaciones presentados en este trabajo fueron contruidos siguiendo un doble conjunto de métodos, que se centraron en: (a) el patrimonio yagan exhibido en el MFM, y (b) las visitas guiadas a cargo del Sr. Víctor Vargas Filgueira. El fundamento de este enfoque es que, si bien la exposición ofrece un conjunto de contenidos *duros* sobre la historia y el patrimonio cultural yagan que probablemente sean en su mayoría *estáticos*⁶, las visitas guiadas, que implican una presentación oral dentro de la sala de exposición, probablemente proporcionen un conjunto de contenidos *blandos* y *dinámicos*⁷ que pueden reforzar y/o discutir elementos específicos de los contenidos de la exhibición. Por lo tanto, la exploración de las interacciones entre ambos genera un diálogo y una potencial tensión de discursos que vale la

pena analizar, en la medida en que de tales interacciones puede surgir nueva información sobre las formas en las que se entiende y se presenta al público el patrimonio yagan. A su vez, el análisis de dicho proceso de interacción también puede arrojar luz sobre los roles desempeñados por diferentes agentes en la conservación, exhibición y difusión del patrimonio yagan según algunos de los ODS de la ONU (el MFM como institución y el Sr. Víctor Vargas Filgueira como guía del museo y Consejero de la Comunidad Yagan).

En cuanto al MFM, llevamos a cabo un extenso proceso de recolección de datos cualitativos (Fiore y Butto 2019) sobre su historia, a partir del contexto sociopolítico de su fundación, su desarrollo como institución provincial y las historias de los edificios y colecciones contenidos en ellos (ver resultados en la sección de discusión). El trabajo de campo para registrar las exposiciones del MFM se llevó a cabo en dos ocasiones, en 2013 y en 2017 (no se encontraron cambios significativos entre ambas visitas, por lo tanto, todos los resultados se condensan dentro de un conjunto de datos, sin hacer distinciones). Estas visitas al museo se llevaron a cabo con permiso de la directora/a del MFM (Lic. Martín Vázquez en 2013 y Lic. Silvia Tale en 2017), quienes también brindaron amablemente información sobre la institución. El trabajo de campo se basó en visitas al museo y en la recopilación de datos sobre elementos de museo y materiales de interpretación, incluyendo el estudio de la selección de artefactos, imágenes y textos y las formas en que estos fueron exhibidos (Debary y Roustain 2017; Martínez 2020). Con este fin, nuestros métodos de investigación incluyeron los siguientes pasos: (a) recorrer las salas siguiendo el orden propuesto por

el museo; (b) mapear la planta del museo y las conexiones espaciales de las salas para identificar diferentes rutas de visita potenciales; (c) identificar las habitaciones donde se encuentran los elementos del patrimonio yagan exhibido; (d) documentar los artefactos, imágenes y textos expuestos a través de fotografías y notas. Este último paso incluyó: (1) identificar los tipos de artefactos exhibidos: arqueológicos, etnográficos y/o contemporáneos, haciendo un inventario completo de estos y vinculando a la información proporcionada por sus epígrafes –si los hubiere (por ejemplo, procedencia, tipo de artefacto, tipo de función, fecha, etc.)–; (2) registrar la información proporcionada en párrafos escritos exhibidos en carteles o gráficos en las vitrinas o salas de exposición; (3) registrar las imágenes (fotos, dibujos, mapas) que se exhiben en las mismas vitrinas y salas, la información visual que brindan y la información escrita adjunta sobre ellas –si corresponde (por ejemplo, autor, fecha, territorio o ubicación representada, nombres de las personas fotografiadas, etc.)–; (4) registrar el tipo de exhibición en la que se expone cada conjunto de elementos (vitrina con estanterías, pedestales, pisos, etc.; paredes de la sala; pedestales sin gabinetes, etc., posición de la vitrina o elemento aislado dentro de la sala; tipo de iluminación utilizada; etc.). Después de este proceso de recopilación de datos, nuestro análisis se centró en cómo la visualización y la interacción entre artefactos, imágenes y textos generaron un discurso sobre el patrimonio yagan, y qué tipo de contenidos –información, conceptos y valores– están incluidos en él.

A su vez, las visitas guiadas lideradas por Víctor Vargas Filgueira fueron abordadas por una metodología cualitativa dividida en dos actividades. En primer lugar,

una de nosotras (AB) hizo la visita guiada y tomó notas escritas sobre su contenido (esta actividad de campo se realizó en 2017). En segundo lugar, para completar el proceso de investigación que condujo a la preparación de este artículo, realizamos una entrevista con el Sr. Vargas Filgueira para la cual preparamos un cuestionario (Guber 2004; Martínez 2018; Doli *et al.* 2021) que incluía las siguientes preguntas:

- (1) ¿Cuándo empezó a trabajar como guía del MFM?
- (2) ¿Quién le hizo esta propuesta de trabajo?
- (3) ¿Conocía previamente a esta persona? Si es así, ¿cómo?
- (4) ¿Cómo fue la propuesta inicial (puesto, responsabilidades, dedicación, horario de trabajo)?
- (5) ¿Quién era el/la directora/a del MFM cuando comenzó a trabajar como guía?
- (6) ¿Qué temas aborda en su visita? ¿Son siempre iguales?
- (7) ¿Cómo preparó/prepara los contenidos para abordar esos temas?
- (8) ¿Hubo alguna propuesta o requisito de las autoridades del MFM con respecto a los temas a abordar o cómo presentarlos?
- (9) ¿Cómo relaciona su visita guiada con la exposición del MFM?
- (10) ¿Qué comentarios recibe de los visitantes del MFM?
- (11) ¿Qué tipo de visitantes están más involucrados en sus visitas guiadas? [Aunque este es un cuestionario de preguntas abiertas, ofrecimos posibles respuestas para ayudar a organizar la contestación: turistas internacionales, turistas nacionales, residentes de Tierra del Fuego, residentes de Ushuaia; adultos, jóvenes, niños.]

- (12) ¿Hubo preguntas y/o comentarios sobre los prejuicios culturales que traen los visitantes del MFM de su educación formal y/o antecedentes socio-culturales y/u otros espacios turísticos, que contradigan alguno de los contenidos de su discurso e incluso de su presencia como miembro de la Comunidad Indígena Yagan? (p. ej., “los Yagan están extintos”; “no hay indígenas en Tierra del Fuego”; “Los Yagan quieren apropiarse de tierras ajenas”; etc.)
- (13) ¿Ve otras áreas fuera del MFM donde el pueblo Yagan puede tener un espacio potencial de acción con efectos positivos para ella como Comunidad? En particular, nos referimos a la aplicación de su conocimiento y visión indígena sobre cuestiones ecológicas y actividades económicas sostenibles que impactan en la tierra y el mar, que son partes clave de su patrimonio.

Tras la realización de la entrevista, las respuestas dadas por el señor Vargas Filgueira fueron discutidas por los tres coautores de este trabajo con el fin de profundizar nuestro entendimiento mutuo de cómo los puntos de vista yagan sobre el patrimonio afectan la forma en que la visita guiada ofrece un discurso crítico que reinterpreta el discurso presentado por la exposición del MFM.

EL MUSEO DEL FIN DEL MUNDO: RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO YAGAN DEL PASADO

El MFM fue fundado en 1979 en Ushuaia, la capital del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego en Argentina (antes de su designación formal como

provincia argentina en 1990, ver más abajo) (Figura 1). La historia de su fundación y las exposiciones antropológicas y arqueológicas han sido descritas y analizadas en publicaciones anteriores (Fiore y Butto 2019; Butto y Fiore 2021), por lo que en esta sección presentaremos sintéticamente los elementos clave que se refieren al patrimonio yagan. Nos centramos aquí en los discursos materiales, visuales y escritos que presenta, y destacamos qué ODS de la ONU se cumplen a través de la exposición y cuáles aún falta cumplir.

El museo se llamó inicialmente *Museo Territorial* y pasó a llamarse *Museo del Fin del Mundo* en 1992, solo dos años después de que el Territorio Nacional de Tierra del Fuego se convirtiera en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (TdF-AIAS, la provincia más nueva de Argentina proclamada por Ley Nacional en 1990). La actual autoridad del MFM es la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural (que depende de la Secretaría de Cultura de TdF AIAS). La misión y visión del MFM incluye la protección del patrimonio natural, histórico y antropológico de la región⁸.

El edificio principal del MFM (Figura 2) incluye un par de secciones con contenidos antropológicos y arqueológicos, que fueron diseñados en 2010. Estas secciones presentan una serie de elementos e información sobre el patrimonio cultural yagan⁹. La primera sección muestra una cronología que comienza en el año 8000 a. C., un mapa con los primeros sitios arqueológicos de Patagonia y Tierra del Fuego y pequeñas vitrinas con artefactos arqueológicos. Estas incluyen puntas de arpón, que, como se mencionó anteriormente, son un elemento clave de la cultura material y se convirtieron en un ícono de la sociedad Yagan y de

Figura 1. Mapa de Tierra con su distribución binacional actual (Chile y Argentina) y la localización del Museo del Fin del Mundo en Ushuaia. Mapa elaborado por los autores.

Destacados

Museo del Fin del Mundo

Dos sedes albergan exposiciones, biblioteca, librería, estafeta postal y Archivo Histórico.

Base Marambio

Además de su importancia logística, se ha constituido en polo de actividad científica.

Cementerio de Darwin

Símbolo de los combatientes que dieron la vida durante el conflicto bélico de 1982.

Figura 2. Pantalla inicial de la página web oficial www.argentina.gov.ar/tierradelfuego (consultada el 4/10/2021). Esta presenta tres fotos asociadas a los tres territorios principales incluidos en TdF AIAS: Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida (Base Marambio en el sector argentino) e Islas Malvinas (Cementerio Darwin de los Héroes de Guerra 1982). Nótese que la foto que representa a Isla Grande es uno de los edificios del MFM, lo cual muestra la importancia dada a esa institución como ícono de la identidad fueguina.

sus primeros ancestros. La línea de tiempo termina en el momento de contacto entre las poblaciones indígenas y los viajeros europeos: en el caso yagan, la cronología se refiere al encuentro con la expedición holandesa de L'Hermitte en 1624. La parte final de la línea de tiempo incluye un mapa que muestra los territorios tradicionales, es decir, previos al contacto y asentamiento europeo, de las cuatro sociedades indígenas fueguinas conocidas: *Selk'nam*, *Haush*, *Kawésqar/Alakaluf* y *Yagan*.

En la siguiente sección, la sociedad Yagan es representada por un panel y una colección de artefactos exhibidos en una vitrina. El panel presenta a las sociedades indígenas fueguinas como “los herederos de tradiciones arraigadas en la profundidad del tiempo”, vinculándolos así a los materiales arqueológicos que se muestran en la sección 4, y describe su modo de vida cazador-recolector-pescador: nomadismo, subsistencia, organización social y ceremonias de iniciación. Los textos en el panel están escritos en tiempo pasado y en ellos no se hace referencia a la presencia de una Comunidad Yagan como parte actual de la sociedad fueguina y argentina. Las fotos etnográficas se utilizan como ilustraciones, sin subtítulos que indiquen la ubicación, la fecha, el nombre del fotógrafo, etc. El panel está al lado de una vitrina de madera y vidrio que contiene los siguientes elementos:

(a) dos leones marinos embalsamados (*Otaria flavescens*), una especie cuyos datos arqueológicos y las fuentes histórico-etnográficas la indican como una parte importante de la dieta yagan. La presencia de estos dos elementos dentro de esta exposición del museo sugiere la noción de que el patrimonio cultural y natural están indisolublemente ligados por la acción humana;

(b) la fotografía de una canoa yagan en un paisaje costero, con arpones, remos y arcos (esta foto tiene una leyenda que refiere a la Misión Científica Francesa Du Cap Horn, 1882-1883);

(c) dos arpones hechos con puntas de hueso y astas de madera (con etiquetas que describen el tipo de arpón, donde se menciona que son “réplicas” y el nombre de la persona que las hizo)¹⁰;

(d) dos cestas de junco realizadas con técnica de espiral (con una etiqueta que indica estos datos pero sin información de procedencia);

(e) una canoa de madera y corteza a pequeña escala –otro elemento clave de la cultura material que opera como un ícono yagan– con dos arpones en miniatura encima y dos remos en miniatura dentro de él (sin etiqueta).

La exposición continúa con secciones dedicadas a las personas occidentales que visitaron y ocuparon la región, pero no menciona ningún detalle sobre los profundos efectos negativos de esta ocupación para el territorio y la población yagan ni presenta ninguna información sobre la situación actual de la Comunidad Yagan (Butto y Fiore 2021). Así, el MFM genera un discurso institucional en el que los pueblos indígenas fueguinos son caracterizados a través de materiales, imágenes y textos arqueológicos y etnográficos “duros” expuestos en un panel fijo. La exposición y su discurso contribuyen a producir una “historia oficial” coherente con lo mayormente enseñado en las escuelas, en las que la cultura material yagan –es decir, el patrimonio tangible– es celebrado, pero solo como parte del pasado de Argentina (Figura 3).

Por lo tanto, el guion y el diseño de la exposición son bastante tradicionales, sin dispositivos interactivos que fomenten la

Figura 3. Sala del MFM con parte de la exhibición dedicada al patrimonio indígena fueguino. Nótese los lobos marinos en la vitrina de la izquierda, el póster con la información sobre los “Yamana” y “Selk’nam”, la vitrina con un arco a la derecha y la canoa miniatura en un pedestal justo frente a las vitrinas (Fotografía tomada por Ana Butto, octubre de 2015, MFM).

participación de la audiencia (ver detalles en Fiore y Butto 2019). Sin embargo, es relevante notar que el MFM, con sus limitados recursos financieros y poco personal capacitado, evidentemente se ha enfocado en reconocer la presencia temprana de poblaciones indígenas fueguinas en la región, y en brindar un panorama educativo del diverso patrimonio cultural que estos grupos indígenas generaron en el pasado remoto y reciente. De esta manera, a pesar de su propia exhibición tradicional, ésta es consistente con la Agenda 2030 de la ONU, que en su Punto de Visión n° 8, declara que *“visualizamos un mundo [. . .] de respeto por la raza, la etnia y la diversidad cultural”*. A su vez, la maquetación didáctica de materiales, textos e imágenes está también de acuerdo con el Punto n° 25, que declara que *“todas las personas, independientemente de su sexo, edad, raza o etnia [. . .] pueblos indígenas, niños y jóvenes, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, deben tener acceso a oportunidades de aprendizaje permanente que les ayuden a adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para aprovechar las oportuni-*

dades y participar plenamente en la sociedad”. El aportar tal exhibición del patrimonio tangible yagan es un paso adelante hacia el logro de dichos objetivos, pero claramente no es suficiente. Muchos otros puntos, objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU no se pueden cumplir a través de una exposición tan tradicional, en manos de un museo con fondos insuficientes: la falta de recursos económicos y las pocas oportunidades para capacitar al personal son dos elementos clave que obstaculizan el desarrollo y la modernización de las secciones antropológicas y arqueológicas del MFM. Sin embargo, en 2017, la institución encontró una forma innovadora de actualizar su discurso sin tener que rediseñarla: contratar al señor Víctor Vargas Filgueira como guía. Desde entonces, las cosas cambiaron.

“Uniendo mundos: la otra mirada”: la visita guiada

Después de su autoidentificación como Comunidad Yagan en 2014, Víctor Vargas

Filgueira y otros miembros de la Comunidad Yagan comenzaron a dar charlas y talleres en las escuelas con el fin de dar a conocer su existencia como Comunidad, y compartir algunos de sus conocimientos culturales ancestrales con alumnos/as y profesores/as fueguinos. Vargas también ha sido activo en el ámbito cultural en relación con la memoria y el saber ancestral del pueblo Yagan, y como resultado de esto publicó su primer libro en 2016 (Vargas 2016) –su segundo libro fue publicado posteriormente a la publicación de este trabajo en la revista *Heritage*, en 2024 (Vargas 2024)–. Ese mismo año 2016, el Sr. Vargas visitó al Sr. Hugo Santos, quien en ese momento era el secretario de Cultura de TdF AIAS, y le consultó si podía conseguir algunas horas cátedra para enseñar a los alumnos de las escuelas las técnicas de cestería yagan, lo cual implicaría obtener un trabajo dentro del sistema escolar estatal provincial. A su vez, Santos y la exgobernadora Rosana Bertone le hicieron una oferta de trabajo al Sr. Vargas como guía del MFM. Así, desde enero de 2017, el Sr. Vargas comenzó a trabajar como guía del museo, y lo sigue haciendo hoy en día: el puesto implica siete horas diarias de labor como parte del personal permanente del museo. En ese momento, la directora del museo era la Lic. Silvia Tale, mientras que la guía del museo, Carina Cuatrocchi, encargada de diseñar los talleres, invitó al señor Vargas a proponer los temas de sus talleres y de la visita guiada. Entonces él propuso *Cestería yagan* y *Vida yagan* para los dos talleres que dicta, reservados para instituciones de enseñanza (desde el jardín de infantes hasta el nivel universitario). A su vez, en su visita guiada, que tituló *“Uniendo mundos: la otra mirada”*, Vargas pretende “dar un panorama

histórico desde 1492¹¹ en adelante”. En este recorrido diario, se refiere a temas como la colonización, la conquista, el genocidio, los zoológicos humanos, la matanza de indígenas de Tierra del Fuego, la identidad argentina y la identidad indígena. Su reflexión al respecto es que *“Yo no puedo hablar simplemente de la canoa y dejarla ahí”*. Las autoridades del MFM solo le pidieron que delineara los contenidos del taller y de la visita guiada para que pudieran anunciarse adecuadamente en las escuelas, pero no condicionaron los temas ni las formas de abordarlos.

“Los temas y la duración del recorrido varían según lo que leo y también dependen de las preguntas del público. También intento no repetirme, por lo que cada visita es diferente de la siguiente. Mis antepasados, mi identidad yagan y el largo camino que he recorrido me ayudan a hablar con confianza y en profundidad durante mis recorridos”. Su interacción con la audiencia lo llevó a comprender lo que les interesaba, y por eso eligió *“leer tantos libros como sea posible”*, agregando así datos científicos y términos en idioma yagan. Vargas afirma que siempre trata de *“citar tantas fuentes como pueda, para que la gente pueda buscar estos datos posteriormente y confirmar que lo que he dicho es cierto”*. La apertura al diálogo entre el conocimiento ancestral y la información científica fomentada por el Sr. Vargas está presente en su visita guiada y también ha impregnado la relación con A.B. y D.F. desde la primera vez que nos conocimos, allá por 2015.

Diferentes públicos realizan esta visita guiada: turistas internacionales, turistas nacionales, habitantes fueguinos, estudiantes, alumnos de escuela. Sus reacciones al contenido de esta visita guiada también son diferentes. Los turistas internacionales preguntan sobre el genocidio y los zooló-

gicos humanos: *“es como si estuvieran intentando confirmar lo que pasó en América”*. A su vez, *“los turistas nacionales vienen con una idea clara de lo que dice la historia hegemónica, y saben que existe otra historia, pero se sorprenden por los datos exactos que les doy”*. Los datos sobre nombres de calles y eventos locales son más útiles para el público local, porque *“pueden volver a visitar algunos lugares que tienen nombres de ‘conquistadores’ o nombres yagan y encontrar otro significado [históricamente exacto] para ellos”*. Dados los contenidos sensibles que presenta, después de algunas de las visitas ciertas personas terminaron llorando: por eso, el Sr. Vargas afirma que ha desarrollado un temple para dar su charla sin llorar él mismo, para que el recorrido no se vuelva demasiado sombrío. La mayoría de los comentarios del público son positivos, y eso *“me da una sensación de ser útil”*. Con el tiempo, se dio cuenta de que *“esto funciona. Funciona para los Yagan, somos útiles, ofrecemos algo útil, y también funciona para los visitantes, es un efecto boomerang. [. . .] Mi trabajo aquí me ha hecho crecer como persona, y eso te lo llevás a casa”*.

Está claro que el discurso presentado por el guion y la exposición del museo son completamente diferentes al contenido de la visita guiada ofrecida por el Sr. Vargas. Él afirma que *“los guías [no indígenas] anteriores ya habían dicho cosas positivas sobre los Yagan [. . .] todos mostraron una visión crítica de la ‘historia perfumada’”* ofrecida por la mirada hegemónica del pasado. Sin embargo, lo que es completamente nuevo es que la persona que dirige esta visita guiada es un miembro y líder de la Comunidad Yagan, quien trae al MFM una presentación oral que contrarresta en parte su discurso estático y cargado de pasado. El contenido de su visita guiada ofrece una historia crítica

dinámica, contrahegemónica, basada tanto en el conocimiento ancestral tradicional yagan como en fuentes científicas, estas últimas elegidas por Vargas como herramientas para validar parte de su discurso. Al hacerlo, construye puentes entre cosmovisiones indígenas y no indígenas, jugando con el hecho de que el público estará abierto a incorporar más información si se entera de que la base de los contenidos de la visita guiada está tanto en datos académicos como en su propia experiencia como parte de la Comunidad Yagan. Por lo tanto, el patrimonio cultural material y los datos ofrecidos por la arqueología, la etnografía y la historia son combinados con el patrimonio inmaterial, la historia oral y las tecnologías indígenas ofrecidas por el pueblo Yagan en la actualidad.

DISCUSIÓN Y OBSERVACIONES FINALES: AVANZAR HACIA LOS ODS DESDE UNA PERSPECTIVA COMBINADA OCCIDENTAL E INDÍGENA

Si bien la Secretaría de Cultura tuvo la iniciativa de generar este nuevo cargo en el MFM, el museo ha mostrado apertura y flexibilidad institucional al dar la bienvenida a Vargas como parte de su personal y al darle libertad para proponer y diseñar sus visitas guiadas y talleres. No podemos asegurar que el museo haya redefinido alguno de sus objetivos y puntos de vista para ajustarse a la Agenda 2030 de la ONU, pero en la práctica, los eventos innovadores que ocurren dentro del MFM han llevado a la institución a poder cumplir con algunos de los objetivos y metas allí consignados. Primero, la iniciativa liderada

por el MFM y activada por el trabajo del Sr. Vargas Filgueira es totalmente consistente con el Objetivo n° 11 mencionado anteriormente, que propone “*hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles*”, y, en particular, con la Meta 11.4, que propone “*fortalecer los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo*”. El MFM tiene en su propia misión la salvaguarda del patrimonio cultural y natural fueguino y la ha cumplido, dentro de sus medios, desde su fundación. Sin embargo, proporcionar un trabajo de tiempo completo a un miembro de la Comunidad Yagan enfocado a reinterpretar las secciones del MFM sobre el patrimonio cultural indígena fueguino ha sido un primer paso hacia el fomento de la resiliencia indígena. A su vez, esto hace a la institución –y por extensión, a la ciudad– más inclusiva que antes de esta decisión.

Además, los contenidos de la visita guiada ayudan a construir un discurso crítico hacia los efectos negativos de la colonización y el capitalismo sobre los pueblos indígenas y la naturaleza, al abordar el tema de la sostenibilidad como un elemento central que necesariamente vincula las debacles demográficas y ecológicas con cambios en la cultura material y pérdida (o deterioro) de patrimonio cultural y natural.

En segundo lugar, el museo se ha convertido en una institución *inclusiva y participativa*, en conformidad con el Objetivo n° 16. En particular, la Meta 16.7 pretende “*garantizar la toma de decisiones participativa y representativa en todos los niveles*”, objetivo que se cumple en parte al abrir el proceso de toma de decisiones sobre la visita guiada y los talleres a una persona yagan que opera como trabajador del museo. Esto ha convertido al pueblo *Yagan* de *sujetos de mu-*

seo a agentes del museo, una transformación que ha empoderado a una persona en el presente, pero que muestra un gran potencial para la comunidad en el futuro.

En tercer lugar, el punto 2 de la Introducción a la Agenda 2030 establece que “*reconocemos que erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío global y requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Estamos comprometidos con el logro del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental, de manera equilibrada e integrada*”, mientras que el Punto 23 establece que “*se debe empoderar a las personas vulnerables [incluidos] los pueblos indígenas*”. Estos puntos se traducen luego en el Objetivo n° 8, que, como se señaló anteriormente, se propone “*promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos*” y el Objetivo n° 10, meta 10.2: “*para 2030, empoderar y promover la inclusión política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o condición económica o de otro tipo*”. Consideramos que darle un trabajo de tiempo completo a una persona yagan en Tierra del Fuego es una clara forma de abordar tales objetivos, comenzando por brindarle una forma digna de vivir en su propia Usin-tierra ancestral.

En cuarto lugar, el hecho de que dicho trabajo sea financiado por el Estado provincial y trate de la presentación, la enseñanza y la concientización sobre el patrimonio yagan reconoce claramente a Vargas Filgueira como poseedor de conocimientos indígenas, al considerarlo como un miembro respetable y valioso de la sociedad. A su vez, contribuye a concientizar sobre la actual presencia yagan en Tierra del Fuego, rompiendo así con la equivocada pero habitual noción de *extinción* que ha permeado

la historia hegemónica y el sentido común durante mucho tiempo. Todo esto ayuda a deconstruir los prejuicios racistas y clasistas contra los pueblos indígenas en Argentina en general y en Tierra del Fuego en particular, y avanzar así hacia su verdadera inclusión económica, social y política.

Un quinto punto relevante es que el Objetivo n° 8, Meta 8.9 propone *“para 2030, diseñar e implementar políticas para promover un turismo sostenible que genere empleo y promueva la cultura y los productos locales”*: el contrato de una persona yagan como guía del MFM es un punto de partida en la creación de puestos de trabajo en la industria turística para los indígenas, quienes por lo tanto están comenzando a ser reconocidos como partes interesadas dentro de este tipo de negocios/actividades. Sin embargo, deberían surgir muchas más oportunidades para que este objetivo y esta meta se cumplan adecuadamente: tales posibilidades dependen principalmente de las políticas y prácticas nacionales, provinciales y municipales, pero también de las actitudes de las empresas relacionadas con el turismo cultural. En Ushuaia, los negocios turísticos no solo se benefician de la venta de recorridos por los paisajes fueguinos de lo que antes era el Usin Yagan, sino también de la venta de postales con fotografías etnográficas y recuerdos con diseños tradicionales yagan y selk'nam (Fiore 2019). Tales tipos de apropiación cultural necesitan ser repensados tanto en términos del respeto que requieren y merecen los lugares, paisajes y patrimonios culturales yagan pasados y presentes, como en términos de la importancia crucial de involucrar a las personas yagan en la gestión responsable y el beneficio de tales recursos culturales y naturales.

Finalmente, dentro del MFM pero también fuera de él, la Comunidad Yagan está

liderando acciones que son consistentes con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n° 14 de la ONU, *“conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible”* y el n° 15 *“proteger, restaurar y promover el uso de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad”*. En los últimos años, la CIYPTDF ha comenzado a trabajar junto con otros agentes que se ocupan de los problemas ambientales porque, según la cosmovisión yagan ancestral, *“los Yagan forman parte [de la tierra / territorio] pero no son sus dueños”*.

Así, *“tenemos que involucrarnos en todos los espacios políticos que involucran la toma de decisiones ambientales. Las políticas deben hacerse desde nuestra comunidad, porque nuestro interés como Yaganes es que nuestro verde permanezca verde. Valoramos el equilibrio porque conocemos el desequilibrio. Los discursos extremos conducen al desinterés y al odio, y por esta razón se requiere equilibrio cuando se lucha por los [derechos] indígenas”*. El compromiso de los Yagan con los ancestros, la tierra y el mar dentro de su Usin es muy evidente, y en él vuelven a surgir los vínculos inextricables entre el patrimonio natural y cultural.

En resumen, la comparación entre la exposición del MFM y los contenidos de la visita guiada dirigida por el Sr. Víctor Vargas Filgueira muestra fuertes contrastes. El MFM exhibe materiales *duros* que ofrecen una representación bastante estática del patrimonio cultural yagan, caracterizado no solo por la exhibición de una selección permanente de elementos fijos en el espacio del museo (como en la mayoría de los museos) y por sus exhibiciones no interactivas, sino también con poca información

diacrónica, que no aborda los cambios clave y las injusticias sufridas por el pueblo Yagan a partir de la invasión de su territorio (tierra y mar). A su vez, la visita guiada ofrece un discurso mucho más dinámico e interactivo, que *suaviza* los materiales culturales duros entrelazándolos con las historias, valores y conceptos proporcionados durante la presentación oral del Sr. Vargas. Esta presentación también completa varios elementos faltantes de la exposición, en particular los relativos a los efectos de las ocupaciones occidentales sobre poblaciones y territorios fueguinos, con lo cual se le proporciona al público una historia crítica basada sobre las experiencias y memorias de la Comunidad Yagan, que desafía la historia oficial que ofrece el MFM como institución financiada por el Estado. Como se discutió anteriormente, la visita guiada ofrece no solo un discurso contrahegemónico sobre las continuidades pasado-presente y transformaciones de la sociedad Yagan, sino también una visión más amplia del patrimonio mismo: una visión que arroja luz sobre los vínculos inextricables entre el patrimonio natural y cultural tejido por el compromiso, no por la propiedad, de las personas con la tierra y el mar. Esto no significa que la exposición del MFM no haya intentado arrojar luz sobre tales relaciones: la exposición de los dos leones marinos embalsamados es un ejemplo de tal objetivo didáctico. El MFM también juega un papel clave en la conservación de artefactos tempranos (“prehistóricos”) como las puntas de arpón, que son un elemento cultural material esencial que se ha convertido en una metáfora icónica del patrimonio cultural yagan. Así, el MFM ha proporcionado un escenario abierto con una serie de elementos de cultura material sobre los cuales se pueden construir y diseminar nuevas inter-

pretaciones indígenas del pasado y el presente. A su vez, estas interpretaciones son validadas por la propia institución.

Este caso de estudio muestra cómo la iniciativa yagan ha llevado a incrementar la visibilidad actual de esta comunidad en Tierra del Fuego y cómo la flexibilidad de una institución como el MFM ha llevado a actualizar su discurso expositivo sin cambiar su presentación. La inversión en la adición de un guía clave al personal del museo parece haber sido una situación en la que todos ganan: el MFM ha incrementado el valor sociocultural de su esquema de visitas guiadas y talleres, agregando contenidos que están en línea con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, mientras que un miembro de la CIYPTDF ha obtenido una merecida fuente de ingresos y, por extensión, toda la Comunidad Yagan ha ganado visibilidad social y ha aumentado el respeto de la comunidad nacional y el público internacional.

Está claro que esto es solo una chispa de esperanza en un contexto socioeconómico muy difícil, y hay que decir que el pleno desarrollo de los ODS-ONU en Argentina requiere de políticas de Estado deliberadas y financiación sólida. También está claro que incluso las acciones orientadas con muy buena voluntad pueden no cumplir con la agenda completa: por ejemplo, el Objetivo n° 5, que propone “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” y el Objetivo n° 8, Meta 8.6, que propone “reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben formación” son prácticamente insostenibles en la situación actual.

Sin embargo, lo que muestra este estudio de caso es que un cambio pequeño pero significativo puede ser administrado con poca financiación y mucho ingenio. La par-

ticipación de un miembro de la Comunidad Yagan en el MFM muestra cómo el conocimiento indígena y sus visiones del mundo –su patrimonio inmaterial– se han utilizado sabiamente para crear un diálogo fructífero con las audiencias del museo, las autoridades locales y los académicos. Este diálogo ha tenido como objetivo superar viejos sesgos y rencores creados en siglos anteriores por otros agentes y los ha reemplazado con reflexiones fructíferas y conceptos útiles basados en cosmovisiones ancestrales pero totalmente en sintonía con los problemas contemporáneos. En esta política de equilibrio, ecología y economía, ancestros y generaciones presentes, naturaleza y personas, patrimonio natural y cultural, patrimonio material e intangible pueden separarse con fines analíticos o estratégicos pero, en la práctica, todos están unidos si queremos desarrollar prácticas sostenibles basadas en la ontología del compromiso.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Claire Smith (Flinders University, Adelaide, Australia) por invitarnos a enviar este artículo a la revista *Heritage* y por su interés en las investigaciones arqueológicas desarrolladas en interacción con las Comunidades de Pueblos Originarios Fueguinos. Agradecemos a los/las evaluadores anónimos por sus detallados comentarios, que contribuyeron a corregir algunas secciones del texto. A Martín Vázquez y Silvia Tale, por sus respectivos aportes al desarrollo de este trabajo mientras ejercían el cargo de director/a del MFM. Dedicamos la actual publicación de este trabajo traducido al castellano a la memoria de la kuluana Catalina Filgueira Yagan.

NOTAS

1. Disponible en: <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4--46> (consultado 13/08/2021).
2. Hacemos hincapié en que muchos otros colegas que no son coautores de este artículo en particular también están interesados en este objetivo. Asimismo, aclaramos que a lo largo del texto, conjugamos los verbos en plural debido a que este artículo ha sido escrito en coautoría; sin embargo, también usamos algunas conjugaciones en tercera persona cuando nos referimos a la acción o reflexión de uno/a de los autores en particular.
3. <https://www.conicet.gov.ar/conicet-descripcion/>, consultado en 18/08/2021
4. Antes de ser presidente, J.A. Roca había organizado y liderado la “Conquista del Desierto” entre 1878 y 1885, con el fin de aniquilar a las poblaciones indígenas y anexar la Patagonia al Territorio argentino.
5. Todas las citas sin referencia bibliográfica son extractos de nuestras entrevistas y conversaciones con Víctor Vargas Filgueira.
6. Por estática queremos decir que la exposición probablemente se caracterice por la exhibición de una selección de elementos que se fijan en el espacio y ofrecen poco margen para la participación activa al público.
7. Por dinámica queremos decir que la visita guiada probablemente se caracterice por su naturaleza fluida y performativa, que no es exactamente la misma cada vez y se moldea en parte por la interacción del guía con el público.
8. www.mfm.tierradelfuego.gov.ar. Consultado el 18/08/2021.
9. La información escrita del MFM utiliza el término “Yámana”, que, como se explicó anteriormente, no es el etnónimo actualmente elegido por la Comunidad Indígena.
10. Cabe destacar que la persona que produjo estos arpones no es un Yagan sino un Mapuche (sociedad indígena de la Patagonia), aunque esto no se explica en el pie de foto (ver discusión en Fiore y Butto 2019).
11. 1492 es el año en que Cristóbal Colón llegó a América. Aunque no es una fecha estrictamente relevante para la historia fueguina, se toma en las Américas como el hito histórico que indica el inicio de la invasión, genocidio y explotación de los Pueblos Indígenas.

BIBLIOGRAFÍA

- Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Consultado el 28 de octubre de 2024. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Álvarez, M. 2004. Estrategias tecnológicas en los grupos canoeros tempranos del área Fuego-Patagonia. *Magallania* 32: 191-208.
- Anschuetz, K., R. Wilshusen y C. Scheick. 2001. An archaeology of landscapes: Perspectives and directions. *Journal of Archaeological Research* 9: 157-211.
- Belza, J. E. 1974. *En la Isla del Fuego Encuentros*. Instituto de Investigaciones Históricas de Tierra del Fuego, Buenos Aires.
- Borrero, L. A. 2003. *El poblamiento de la Patagonia*. Emecé, Buenos Aires.
- Bridges, L. 2005 [1948]. *El último confín de la tierra*. Sudamericana, Buenos Aires.
- Butto, A. y D. Fiore. 2017. Adornos corporales y género en las fotografías etnográficas de Yámana/Yagán. *Universitas* 27: 67-92.
- Butto, A. y D. Fiore. 2021. Procesos de patrimonialización en las exhibiciones antropológicas/arqueológicas del Museo del Fin del Mundo (Tierra del Fuego, Argentina). *Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre* 42 (2): 43-62.
- Byrne, D. R. 2008. Heritage as social action. En *The Heritage Reader*: 149-173, editado por Fairclough, G. J., R. Harrison y J. H. Jameson. Routledge, Londres.
- Cooper, J. 1917. Analytical and critical bibliography of the tribes of Tierra del Fuego and adjacent territory. *Bureau of American Ethnology Bulletin* 63: 1-233.
- Culture 2030 Goal campaign. 2019. *Culture in the Implementation of the 2030 Agenda*. Consultado el 28 de octubre de 2024. https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culture2030goal_en_exres.pdf
- Curry, P. 2008. Nature Post-Nature. *New Form* 26: 51-64.
- De Agostini, A. 1956 [1924]. *Treinta años en Tierra del Fuego*. Peuser, Buenos Aires.
- Debary, O. y M. A. Roustain. 2017. A Journey to the Musée du Quai Branly. *Anthropology of a visit. Museum Anthropology* 40: 4-17.
- Desvallées, A. y F. Mairesse 2009. *Key Concepts of Museology*. Armand Colin, Paris.
- Doli, A., D. Bamwesigye, P. Hlaváčková, J. Fialová, P. Kupec y O. Asamoah. 2021. Forest Park Visitors Opinions and Willingness to Pay for Sustainable Development of the Germia Forest and Recreational Park. *Sustainability* 13: 31-60.
- Ellis, L. 2008. Museum Studies. En *A Companion to Archaeology*: 454-472, editado por Bintliff, J. Blackwell Publishing, Oxford.
- Emery, A., D. Elkin, R. Gunduz, L. Stolovich, K. M. Emer, I. Hernandez-Llosas, R. Bastida y G. Lescano. 2000. *Managing Cultural and Natural Heritage Strategic Perspectives for Latin America and the Caribbean. A Report to the International Research Development Centre of Canada*. Consultado el 17 de agosto de 2021. <https://hdl-bnc-idrc.dspace.direct.org/bitstream/handle/10625/27709/115702.pdf?sequence=1>
- Endere, M. L. 2009. Algunas Reflexiones acerca del Patrimonio. En *Patrimonio, Ciencia y Comunidad*: 19-48, editado por Endere, M. L. y J. Prado. UNICEN, Olavarría.
- Fiore, D. 2007. Painted genders: The construction of gender roles through the display of body painting by the Selk'nam and the Yámana from Tierra del Fuego (southern South America). En *Archaeology and Women. Ancient and Modern Issues*: 373-404, editado por Whitehouse, R., S. Hamilton y K. Wright. Left Coast Press, Walnut Creek.
- Fiore, D. 2019. Photographs as artefacts: Visual archaeology and archaeological visibility of Indigenous material culture in Tierra del Fuego (southern South America). *Anthropos* 114: 57-77.
- Fiore, D. y A. Butto. 2019. Fuegian museums and anthropological discourses: A comparison of the representations of indigenous societies from Tierra del Fuego in the two southernmost museums in the world (Museo del Fin del Mundo, Argentina, and Museo Antropológico Martín Gusinde, Chile). *Museum Anthropology* 42: 125-144.
- Fiore, D., Comunidad Yagan Paiakoala, A. Butto y M. J. Saletta. 2016. *Canoeros del Fin del Mundo*. Museo Malvinas, Buenos Aires.
- Fiore, D y M. L. Varela. 2009. *Memorias de Papel. Una arqueología visual de las fotografías de pueblos originarios fueguinos*. Dunken, Buenos Aires.
- Guber, R. 2004. *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Paidós, Buenos Aires.
- Gusinde, M. 1986 [1937]. *Los indios de Tierra del Fuego. Los Yamanas I-II-III*. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Buenos Aires.

- Harrison, R. y D. Rose. 2010. Intangible heritage. En *Understanding Heritage and Memory*: 238-276, editado por Benton, T. Manchester University Press, Manchester.
- Hobsbawm, E. 2014 [1975]. *La era del capital 1848-1875*. Crítica, Barcelona.
- Hyades, P. y J. Deniker. 2007 [1891]. *Etnografía de los Indios Yaghan en la misión científica del Cabo de Hornos 1882-1883*. Ediciones Universidad de Magallanes, Punta Arenas.
- ICOMOS Action Plan. 2017. *Cultural Heritage and Localizing the UN Sustainable Development Goals (SDGs)* Consultado el 4 de octubre de 2021. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2017/ICOMOS_Action_Plan_Cult_Heritage_and_Localizing_SDGs_20170721.pdf
- Lothrop, S. 1928. *The Indians of Tierra del Fuego*. Museum of American Indian, Nueva York.
- Martínez, P. G. 2018. From verifiable authenticity to verisimilar interventions: Xintiandi, Fuxing SOHO, and the alternatives to built heritage conservation in Shanghai. *International Journal of Heritage Studies* 25: 1055-1072.
- Martínez, P. G. 2020. Curating the selective memory of gentrification: The Wulixiang Shikumen Museum in Xintiandi, Shanghai. *International Journal of Heritage Studies* 27: 537-553.
- Montt, I., D. Fiore, C. Santoro y B. Arriaza. 2021. Relational Bodies: Affordances, Substances and Embodiment in Chinchorro Funerary Practices c. 7000-3250 BP. *Antiquity* 95 (384): 1-21.
- Orquera, L. 2002. The late Nineteenth-Century Crisis in the Survival of the Magellan-Fuegian Littoral Native. En *Archaeological and Anthropological Perspectives on the Native Peoples of Pampa, Patagonia and Tierra del Fuego to the Nineteenth Century*: 145-158, editado por Briones, C. y L. Lanata. Bergin & Garvey, Londres.
- Orquera, L. y E. Piana. 1999. *Arqueología de la Región del Canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina)*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Orquera, L. y E. Piana 2015 [1999]. *La vida material y social de los Yámana*. Monte Olivia, Ushuaia.
- Orquera, L. y E. Piana. 2020. Calibración radiocarbónica en la región del Canal Beagle. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 51: 201-221.
- Parcerou Oubiña, C., F. Criado Boado y D. Barreiro. 2014. Landscape archaeology. En *Encyclopaedia of Global Archaeology*: 4379-4388, editado por Smith, C. Springer, Heidelberg.
- Perunović, A. 2021. From devotion to commitment: Towards a critical ontology of engagement. *Philosophy and Society* 32: 261-281.
- Piana, E. 2009. ¿Yámana o Yaghan? La mirada de Gusinde sobre los nómades del mar. En *Memorias de Papel. Una arqueología visual de las fotografías de pueblos originarios fueguinos*: 281-290, editado por Fiore, D. y M. L. Varela. Dunken, Buenos Aires.
- Pratts, L. 2005. Concepto y gestión del patrimonio local. *Cuadernos de Antropología Social* 21: 17-35.
- Report of the World Summit of Local and Regional Leaders. 2019. *Manifesto on the Future of Culture, Cultural Policies to play a Key Role, Locally and Globally*. UCLG Congress, Durban.
- Reporte/media/document/2018/08/16/3549001c6d50fd043626667b89a08fd31e15875d.pdf
- Reporte Local Voluntario. 2020. *Localización de la Agenda 2030 en la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires. Consultado el 28 de octubre de 2024. https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/06/buenos_aires_2020_en.pdf
- Reporte Local Voluntario. 2021. *Localización de la Agenda 2030 en la Ciudad de Buenos Aires*. Consultado el 4 de octubre de 2021. https://www.buenosaires.gov.ar/sites/gcaba/files/vlr_2021_-_english.pdf
- Roberts, L., C. Kutay, J. Melbourne-Thomas, K. Petrou, T. M. Benson, D. Fiore, P. Fletcher, E. Johnson, M. Silk, S. Taberner, V. Vargas Figueira y A. J. Constable. 2021. Enabling Enduring Evidence-Based Policy for the Southern Ocean Through Cultural Arts Practices. *Frontiers in Ecology and Evolution* 9: 616089.
- Scheinsohn, V. 2010. The Good, the Bad and the ugly: Prehispanic Harpoon Heads from Beagle Channel, Isla Grande de Tierra del Fuego (Patagonia Argentina). En *Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. Cultural, Technological and Functional Signature*: 295-302, editado por Legrand-Pineau, A., I. Sidéra, N. Buc, E. David, y V. Scheinsohn. Archaeopress, Oxford.
- Smith, L. 2006. *Uses of Heritage*. Routledge, Londres.
- Vargas, V. 2016. *Mi sangre Yagan*. Editora Cultural Tierra del Fuego, Ushuaia.
- Vargas, V. 2024. *Un legado Yagan. Una historia de vida*

- a las orillas del Onashaga*. Fiske Menuko, Kuruf Taller de Libros.
- Vázquez, M. y L. Borrero. 2021. Sinopsis de la arqueología de Tierra del Fuego. *Revista Española de Antropología Americana* 51: 173-185.
- Zangrando, A. F. 2018. Poblamiento temprano y arqueología de costas en Patagonia y Tierra del Fuego: Vacío de información, preconceptos y perspectivas. *Intersecciones en Antropología* 19: 63-97.
- Zangrando, A. F., H. Bjerck, E. Piana, H. Breivik, A. Tivoli, J. Negre. 2018. Spatial patterning and occupation dynamics during the early holocene in an archaeological site from the south coast of Tierra del Fuego: Binushmuka, I. *Estudios Atacameños* 60: 31-49.